

Ўзбекистан Республикасы Илимлер Академиясы
Қарақалпақстан бөлімінің

ХАБАРШЫСЫ

Журнал 1960-жылдан бастап шығып атыр

Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси
Қорақалпоғистон бўлімінің

АХБОРОТНОМАСИ

Журнал 1960 йилдан нашр қилинмоқда

ВЕСТНИК

Қарақалпақского отделения
Академии наук Республики Узбекистан
Журнал издается с 1960 года

№ 1
(278)

Нукус -2025

Учредитель и издатель: **Каракалпакское отделение Академии наук Республики Узбекистан**

Главный редактор академик **Н.К. АИМБЕТОВ**

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

НАРЫМБЕТОВ Б., кандидат физико-математических наук (заместитель главного редактора);
КАРАЖАНОВ С.Ж., доктор физико-математических наук, профессор (Норвегия);
КУДАЙБЕРГЕНОВ К.К., доктор физико-математических наук, профессор;
ТЛЕУМУРАТОВА Б.С., доктор физико-математических наук;
УТЕБАЕВ Д., доктор физико-математических наук;
РЕЙМОВ А.М., доктор технических наук, академик;
РАФИКОВ В.А., доктор географических наук;
ЭРКАЕВ А.У., доктор технических наук, профессор;
АИМБЕТОВ И.К., доктор технических наук;
БАУАТДИНОВ С., доктор химических наук, профессор;
ТУРЕМУРАТОВ Ш.Н., доктор химических наук, профессор;
ЗАКИРОВ Б.С., доктор химических наук, профессор;
ТОЖИБАЕВ К.Ш., доктор биологических наук, академик;
АБДУЛЛАЕВ И.И., доктор биологических наук, профессор;
МАМБЕТУЛЛАЕВА С.М., доктор биологических наук, профессор;
МАРКОВ М.В., доктор биологических наук, профессор (Россия);
КАБУЛОВ М.К., доктор медицинских наук, профессор;
ЗИЯДУЛЛАЕВ Н.С., доктор экономических наук, профессор (Россия);
ТРОСТЯНСКИЙ Д.В., доктор экономических наук;
ДЖУМАШЕВ А.М., доктор исторических наук, профессор;
БЕКНАЗАРОВ Р.А., доктор исторических наук (Казахстан);
КАРЛЫБАЕВ М., доктор исторических наук, профессор;
КУРБАНОВА З.И., доктор исторических наук, профессор;
НУРЖАНОВ С.У., доктор исторических наук, профессор;
ИСКАНДЕРОВА А., кандидат исторических наук;
НИЯЗИМБЕТОВ М.К., доктор философских наук, профессор;
АЛЬНИЯЗОВ А.И., доктор филологических наук, профессор;
БЕКБЕРГЕНОВА З.У., доктор филологических наук, профессор;
НАЖИМОВ П.А., доктор филологических наук, профессор;
ПАЛЫМБЕТОВ К.С., доктор филологических наук, профессор.

Адрес редакции: 230100, г. Нукус, проспект Бердаха, 41, тел.: **(61) 222-98-94.**

web-сайт: <https://khabarshi-kkb.uz/>

<http://aknuk.uz/vestnik.html>

Email: vestnik@aknuk.uz

Зав. редакцией **Г. Тлеуниязова.**

Корректурa: **В. Султангулова, Г.Тлеуниязова.**

Компьютерная верстка: **В. Султангулова.**

Сдано в набор 17.02.2025. Подписано к печати 28.03.25. Формат бумаги 60x84^{1/8}. Печ.л. 11,4.
Тираж 100 экз. Заказ 1. Цена договорная. Каракалпакское отделение Академии наук Республики Узбекистан.

Отпечатано в отделе печати журнала «Вестник». Реестр №10-3560.

© **Вестник Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан**

Содержание

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

Техника

- Абдиганиева Г.К.** – Имитационное моделирование процессов потребления целевого продукта..... 5
- Камалов Ж.К., Хасанова О.Т., Мавлонова М.Э., Даулетиярова Г.О.** – Янги авлод оловбардош курилиш материалларини саноат чикиндилари асосида олиш 9
- Байманов К.И., Даулетмуратова Н.А., Исакова Д.М.** – Изучение состояния водоводов и качества питьевой воды в системе водоснабжения г. Нукуса 13
- Аимбетов И.К., Каипов С.Т.** – Оценка эффективности устройства песчаных подушек ленточных фундаментов из барханных песков в условиях города Нукуса 18
- Аимбетов И.К., Аимбетов К.Ш., Сапарниязов Б.** – Результаты обследований северной дамбы Междуреченского водохранилища 23

Химия и химическая технология

- Бауатдинов С., Бауатдинов Т.С., Наурызбаева З.Ш., Торешова Н.М., Сапарова Г.Д.** – Исследование фосфорнокислотного метода переработки глауконитов Каракалпакстана..... 29

Биоэкология и сельское хозяйство

- Кунысов Б.М., Сафаров А.А.** – Қорақалпоғистон туялари (*Camelus Linnaeus, 1758*) паразитофаунаси 32
- Мамбетуллаева С.М., Бекмуратова Д.М.** – Экологическая оценка состояния популяций мелких млекопитающих в условиях эксплуатируемых экосистем Южного Приаралья..... 37
- Казбеков С.А., Реймов К.Д., Мамбетуллаева С.М.** – К вопросу загрязнения атмосферного воздуха Республики Каракалпакстан от стационарных источников 43
- Курбанова А.И.** – К вопросу изучения протозойных рыб в озерных системах Южного Приаралья..... 48
- Темирбеков Р.О., Мусаев А.К., Исраилова И.О., Мырзамбетов Н.А.** – Современное состояние гидробионтов ветланда Судочье (озерная система)..... 51
- Matkarimov N.B.** – Daraxtlarning biometrik parametrlariga tuproq strukturasi omillarining ta'sirini ekologik baholash 55
- Мамутов Н.К., Кенесбаева Н.М.** – Формирование и экологическая приуроченность галофитных сообществ Южного Приаралья 60
- Атаджанов Х.Л., Мамбетуллаева С.М., Утемуратова Г.Н.** – Модель динамики численности и структуры популяции желтого суслика (*Spermophilus fulvus*)..... 64
- Ким С.И., Утемуратова Ф.Ж., Абдуназаров Д.Б., Нурматова Р.У.** – Показатели массового анализа товарной триплоидной радужной форели из садков верховьев реки Чирчик 68
- Юлдашов М.А., Сохибназаров Р.А., Утемуратова Ф.Ж., Камилов Б.Г.** – Морфологическая характеристика балхашского окуня (*Perca Schrenki*) Сабирсайского водохранилища бассейна реки Зарафшан Узбекистана 70
- Тлеумуратова Б.С., Уразымбетова Э.П., Султашов Р.Г.** – Факторы миграции пыли в Южном Приаралье 74

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

Экономика

- Аимбетов Н.К., Абдуллаев У.А.** – Особенности инвестиционных потоков в самоорганизующейся торговой системе..... 84
- Аимбетов Н.К., Ниязимбетов М.К.** – Теоретические аспекты адаптации социально-экономической системы в условиях неопределенности 87

История, философия, правоведение, религия, социология и политология

- Жаббарбергенов Т.Р.** – Молодежные посиделки у каракалпаков как отражение

(8) soft rays. There are 56-60 (58) scales in the lateral line. There are 26-29 (27) rakers on the first gill arch. The body is covered with ctenoid scales, and the gill cover is usually covered with scales. The lower jaw protrudes forward. The intestine is shorter than the body length. The indices of plastic features are given. All individuals with a standard body length of 13 cm and more were sexually matured in January. All females had one developed gonad, which was at the IV stage of maturity. The maturity coefficient reached 14.7–18.7 (16.6) %.

УДК 504.3.054

ФАКТОРЫ МИГРАЦИИ ПЫЛИ В ЮЖНОМ ПРИАРАЛЬЕ

Тлеумуратова Б.С.¹, Уразымбетова Э.П.², Султашов Р.Г.¹

¹*Каракалпакский научно-исследовательский институт естественных наук
Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан, г. Нукус*

²*Каракалпакский государственный университет им. Бердаха, г. Нукус*

Введение. Запыленность атмосферы (ЗА) является важной частью глобальной проблемы загрязнения окружающей среды. Значительную часть загрязняющих веществ составляет пыль как промышленного, так и естественного происхождения. Природные источники атмосферной пыли (пустынные территории) по сравнению с промышленными имеют гораздо большие пространственные масштабы влияния, менее управляемы и имеют ряд малоизученных аспектов. ЗА актуальна для многих стран мира, особенно для расположенных в зоне пустынь, в том числе и для Узбекистана, обширные территории которого заняты пустынями Кызылкум, Устюрт, Аралкум и частично Каракумами.

Охрана и укрепление здоровья населения является первостепенной государственной задачей, направленной на устойчивое социально-экономическое развитие государства. Соответственно проводятся многочисленные исследования воздействия загрязнения окружающей среды на заболеваемость населения. Болезни, связанные с запыленностью атмосферы, возникают при вдыхании частиц пыли вместе с микробами, тяжелыми металлами, пестицидами и другими загрязняющими веществами, содержащимися в почве [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]. Благодаря микро- и нано-размерам, частицы легко попадают в легкие и проникают в кровоток. Согласно оценкам экспертов, в 2014 году воздействие пылевых частиц стало причиной около 400 тыс. преждевременных смертей от сердечно-легочных заболеваний у населения в возрасте свыше 30 лет. Пылевые бури способствуют росту таких заболеваний, как астма, трахеит, пневмония, аллергический ринит и силикоз [8]. Кроме этих хорошо известных заболеваний дыхательной системы [9, 10, 11, 12, 13, 14], минеральная пыль считается одним из наиболее важных факторов риска аллергии и менингита в Иране [15] и в Западной Африке [16] кардиоваскулярных [17, 18], психологических и когнитивных [19, 20] и нейродегенера-

тивных [21, 22, 23, 24, 25] заболеваний.

В настоящее время ЗА является самой большой проблемой здравоохранения стран Приаральского региона, поскольку пыль с осушенного дна Арала, содержащая токсичные сульфаты, опасна вдвойне. В Аральском регионе низкий уровень рождаемости, высокий уровень смертности, низкий индекс здоровья населения, неблагоприятная экологическая ситуация и социально-значимые болезни снижают ожидаемую продолжительность жизни [26]. Наибольшую значимость представляют болезни системы кровообращения, злокачественные новообразования, туберкулез. Особенно актуально решение этих задач для Каракалпакстана, основное население которого проживает в центральном оазисе, окруженном со всех сторон пустынями Кызылкум, Каракумы, Устюрт и Аралкум, являющимися источником масштабного загрязнения атмосферы при пылевых бурях.

Большинство исследований по ЗА посвящено диагнозу концентрации пыли во время пылевых бурь, значение которых заключается в кратковременном, остром воздействии на окружающую среду. Но как известно, длительное воздействие загрязняющих веществ, пусть даже в гораздо меньших концентрациях, опаснее, так как чревато хроническим отравлением. А именно этот аспект в отношении ЗА пустынями наименее изучен. Что касается Нижне-амударьинского оазиса, где проживает большинство населения Каракалпакстана, все население Хорезма и Ташаузской области Туркменистана, то ЗА этого региона является вообще неисследованной (за исключением выноса солей с осушенного дна Аральского моря). В то же время, поскольку здоровье населения тесно связано как с качеством питьевой воды, так и с качеством воздуха, информация о состоянии воздуха в слое жизнедеятельности человека чрезвычайно важна. В связи с этим исследование пространственно-временной динамики запыленности Нижне-амударьинского

оазиса, окруженного такими мощными источниками пыли как Аралкум, Устюрт, Кызылкум и Каракумы представляется весьма актуальным. Очевидно, такое исследование должно включать и изучение динамики как усиливающих ЗА, так и его ослабляющих факторов. Наряду с изучением многолетней динамики ЗА, позволяющего выявить тенденции процесса в целях прогнозирования, важно также в качестве составляющих изучить и ее сезонную динамику. Это дает возможность получить научно обоснованную информацию, где и когда в регионе Нижне-амударьинского оазиса характерно превышение ПДК пыли.

Данное исследование весьма актуально и в аспекте использования его результатов при разработке мер по улучшению экологической обстановки в Южном Приаралье. Кроме того, результаты по районированию ЗА могут использоваться при определении зон усиленного мониторинга для органов здравоохранения и охраны окружающей среды. В целом закономерности и особенно тенденции ЗА могут использоваться также в климатологии, поскольку атмосферная пыль является существенным фактором климатических изменений.

Об актуальности данной работы свидетельствует ее соответствие задачам охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, поставленным в таких правительственных документах, как постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-76 от 30.12.2021 г. «О мерах по охране окружающей среды и организации деятельности государственных органов в сфере экологического контроля», Указ Президента Республики Узбекистан № УП-5863 от

30.10.2019 г. «Об утверждении Концепции охраны окружающей среды Республики Узбекистан до 2030 года», постановление Кабинета Министров №31 от 18.01.2022 г. «О дополнительных мерах по созданию «зеленого покрова» – защитных лесов на высохшем дне Аральского моря и территории Приаралья», а также другими нормативно-правовыми документами, принятыми в данной сфере.

Исходя из вышесказанного, целью данной работы является определение концентраций пыли на уровне жизнедеятельности человека (0-3 м), закономерностей многолетней пространственно-временной динамики ЗА и соответствующей динамики факторов миграции пыли с пустынь Аралкум, Устюрт, Кызылкум и Каракумы.

Научная новизна работы заключается в представлении ЗА Южного Приаралья в цифровом и аналитическом формате, а также статистическом анализе с последующей формализацией динамики факторов миграции пыли с указанных источников.

Методы и объекты исследования. В работе применены методы моделирования, статистического анализа, аппроксимации, ГИС-технологий, использованы данные метеостанции (МС), ДЗЗ, электронных ресурсов, архива Узгидромета, а также научных публикаций с соответствующими ссылками.

Территория Южного Приаралья в модельном представлении является системой пересекающихся областей Нижне-амударьинского оазиса (НО) и окружающих его со всех сторон пустынь Кызылкум, Каракумы, Устюрт и Аралкум, являющихся мощными источниками

Рис. 1. Область моделирования.

пыли (рис. 1). Степень квантования расчетной области 25x25 км.

Уникальность этой территории состоит не только в географическом аспекте, но и в том, что Южное Приаралье (ЮП) находится в эпицентре Аральского кризиса со всеми его негативными последствиями. Равнинность орографии, активный ветровой режим, скудость осадков, очищающих атмосферу, создают максимально благоприятные условия для выноса пыли с подстилающей поверхности и ее распространения на дальние расстояния.

Факторами миграции пыли в ЮП являются ветровой режим, расширяющаяся площадь пустынь (усиливающие факторы), количество осадков, общее проективное покрытие растительного слоя (ослабляющие факторы).

Площадь пустынь в данном контексте рассматривается как площадь источников пыли. И если для Устюрта, Кызылкума и Каракумов принято, что мощность источников, равно как и общее проективное покрытие (ОПП), и поле метеозлементов однородно по всей территории конкретной пустыни, то для Аралкума это предположение недопустимо в отношении весьма динамичной ОПП, а следовательно и в отношении мощности источников. В расчетах мы исходим из результатов исследования пространственно временной динамики общего проективного покрытия на осушенном дне Арала (ОДА), проведенном в работе Кубланова Ж.Ж. [27].

Период моделирования многолетней динамики ЗА с использованием модели МДЗА [28] – 1961-2024 гг. Период моделирования длительного воздействия источников пыли с использованием модели МДВ [29] – месяц. Период моделирования краткосрочного воздействия источников пыли с использованием модели пылевой бури [30] – 5-8 часов.

Поскольку пылевые метеорологические события происходят преимущественно в теплое время года (апрель-октябрь), расчеты проведены только для этого сезона.

Результаты. Исследования многолетней динамики природных процессов необходимы для выявления их устойчивых тенденций и зависимости от различных факторов. Причем чем выше и разнообразнее темпы эволюции процесса, тем длиннее должен быть статистический ряд. Результаты таких исследований практически востребованы при прогнозировании этих процессов и разработке соответствующих мер реагирования антропогенным воздействием на их факторы. Особо актуальны такие исследования для регионов с динамичной трансформацией природной среды, к каковым относится и Южное Приаралье – эпицентр Аральского кризиса.

В данном исследовании многолетняя дина-

мика загрязнения атмосферы определяется динамикой ветрового режима, количества осадков, растительного покрова (РП) и характеристик пустынных поверхностей. Поэтому для количественной оценки многолетней динамики загрязнения атмосферы необходим статистический анализ многолетней динамики этих факторов, заключающийся в корреляционном и регрессионном анализе, вычислении функций распределения, аппроксимации рядов фактических данных и др.

Вынос пыле-песчаного аэрозоля в атмосферу при соответствующих условиях на подстилающей поверхности зависит в основном от ветрового режима, который, в свою очередь, зависит от процессов общей циркуляции атмосферы. Нами выполнен статистический анализ по выравниванию рядов фактических данных [31, 32], совмещению выборок, определению статистических показателей, результаты которого представлены ниже. Прежде всего мы проанализировали ряды многолетних данных по ветровому режиму (количество дней с ветром более 4 м/с) на 4 источниках пылевывноса (рис. 2).

График показывает незначительные (за исключением МС Кунград) колебания ветроактивности. Наблюдается общая тенденция к увеличению количества дней с ветром более 4 м/с, что говорит об усилении этого фактора.

Существенной пространственно-временной динамикой обладает роза ветров на территориях указанных пустынь, построенных по данным [32, 33].

Анализ динамики роз ветров на окружающих НО пустынях показывает растущую тенденцию как усиления ветров, так и увеличение повторяемости направлений ветра в сторону НО.

Статистический анализ данных по осадкам в теплое время года (рис. 3) выявил существенную тенденцию в последнем десятилетии к уменьшению количества дней с осадками, которую можно объяснить чрезмерным увеличением концентрации аэрозоля (ядер конденсации) в атмосфере. Как показано в работе [34], существует критическая концентрация аэрозоля на уровне конденсации (100-150 мкг/м³), при превышении которой осадкообразование в облаках прекращается. К тому же уменьшение осадков можно объяснить также потеплением регионального климата на 2-3К: капли, выпадающие из облаков, испаряются в воздухе и не достигают поверхности земли.

Многолетняя динамика третьего фактора загрязненности атмосферы (ЗА) – площадей источников пылевывноса представлена на рис. 4. Как видим, стабильна только площадь Устюрта ввиду ограниченности с запада Каспием, а с востока чинком. Наиболее динамична площадь

Рис. 2. Количество дней со скоростью ветра более 4 м/с в теплом сезоне (апрель-октябрь).

Рис. 3. Многолетняя динамика количества осадков (апрель-октябрь) по метеостанциям.

Рис. 4. Многолетняя динамика площади пустынь.

Аралкума, приближающаяся к своему аттрактору. Что касается площадей пустынь Кызылкум и Каракумы, то среднееголетняя скорость их расширения за счет миграции песков составляет примерно 0,75 м/год.

Динамика площади пустынь подтверждается спутниковыми снимками [35, 36, 37].

Сложнее всего определяется многолетняя динамика растительного покрова в пустынях ввиду малочисленности данных по общему проективному покрытию (ОПП). В ботанических исследованиях последнего десятилетия [38, 39], маршруты которых в общей сложности покрывают не более 20% территории Каракалпакстана, основное внимание уделяется динамике видов растений. Если к тому же учесть, что экспедиции предприняты в разные годы, можно утверждать, что данные по ОПП не репрезентативны. Тем не менее, по имеющимся данным [38, 39, 40], используя пространственно-временную интерполяцию, корреляционный анализ, факторный анализ и считая, что ОПП прямо пропорциональна биораз-

нообразию растений и количеству выпавших осадков, мы определили приблизительно многолетнюю динамику растительного покрова в пустынях (рис. 5).

Уменьшение ОПП на всех пустынях, главным образом из-за климатических изменений, позволяет говорить о повсеместной деградации пустынной растительности Южного Приаралья.

Кроме многолетней динамики пустынный растительный покров обладает значительной сезонной динамикой (рис. 6).

Биомасса максимальна в мае, затем растительность начинает выгорать, а с осенними осадками несколько восстанавливается. Поэтому, учитывая значительную роль растительного покрова в сдерживании пылевых выносов, в модели учитывается сезонный ход ОПП, приблизительно определенный как показано на рис. 6.

Аппроксимации многолетней динамики факторов запыленности атмосферы представлены в табл. 1, в которой площадь измеряется в тыс. кв. км, ОПП – в долях единицы, ветро-

Рис. 5. Динамика среднего ОПП пустынь.

Рис. 6. Сезонный ход ОПП (отклонения от среднесезонных значений).

Таблица 1

Многолетняя динамика факторов запыленности атмосферы

	Площадь ($S_p(N)$)	ОПП ($\delta_f(N)$)	Ветровой режим ($B(N)$)	Количество осадков ($R(N)$)
А	$10,809N-1,0133$	$-0,1214N+0,8404$	$1,0633N+41,468$	$-1,6671N+64,823$
У	212	$-0,0954N+0,784$	$0,5203N+64,383$	$-2,3264N+71,215$
Кз	$0,0971N-299,9$	$-0,0226N+0,3273$	$0,3096N+22,209$	$-1,0729N+61,987$
Кр	$0,1049N+349,9$	$-0,0186N+0,2643$	$1,4438N+47,252$	$-5,5429N+52,417$

Примечание: N - номер десятилетия; А – Аралкум; У – Устюрт; Кз – Кызылкум; Кр – Каракумы; усиливающие факторы – площадь, ветровой режим; ослабляющие факторы – ОПП, количество осадков.

вой режим – в количестве дней за теплый сезон с ветром более 4 м/с, количество осадков – в мм/год.

Тенденции динамики метеорологических данных указывают на рост усиливающего миграцию пыли фактора – ветрового режима и уменьшение ослабляющего фактора – осадков, что обуславливает нелинейный характер прогрессирования миграции пыли с пустынных территорий в Южном Приаралье. В целом многолетняя динамика факторов ЗА выражается в увеличении ветроактивности, расширении пустынь, уменьшении количества осадков, уменьшении РП пустынь.

Представим предварительные результаты расчетов по моделям МДЗА, заключающиеся в вычислениях многолетней динамики ЗА в Нижне-амударьинском оазисе (рис. 7) и поля среднесезонной концентрации пыли в ЮП в 2023 г. (рис. 8).

В среднем по НО многолетняя динамика концентрации пыли выражается следующим уравнением (пунктирная линия):

$$C(x,y,N) = 11,536 \ln(N) + 20,775$$

Из рис. 7 видно, что среднесезонная концентрация пыли максимальна в Кунградском и Тахтакупырском районах. Заметим, что близость среднесезонной концентрации к ПДК означает значительность количества дней с превышением ПДК.

Корреляционный анализ динамики запыленности атмосферы с её факторами показал следующее (табл. 2).

Корреляционный анализ связи запыленности атмосферы и ветроактивности показал близость этой связи к функциональной зависимости (табл. 2), что позволяет считать ветровой режим (а точнее количество дней со скоростью более 4 м/с) главным фактором ЗА. С количеством осадков показал, что в среднем

Рис. 7. Динамика среднесезонной концентрации пыли и песка с комплекса пустынь в различных точках Нижне-амударьинского оазиса.

Рис. 8. Поля среднесезонной концентрации пыли.

Таблица 2

Корреляции запыленности атмосферы ($\mu\text{г}/\text{м}^3$) с ветровым режимом, с осадками и со средним общим проективным покрытием растительного покрова

	г. Нукус	Муйнак	Тахтакупыр	Хива
1961-1970	24,7	22,8	26,1	10,2
1971-1980	31,8	29,1	33,8	13,3
1981-1990	35,7	33,5	37,7	15,4
1991-2000	41,4	37,9	44,0	17,5
2001-2010	45,8	43,9	48,2	19,8
2011-2020	46,5	44,0	49,0	20,0
Корр. с ветровым режимом	0,97	0,96	0,97	1
Корр. с осадками	-0,9	-0,61	-0,9	-0,8
Корр. с РП	-0,98	-0,99	-0,98	-0,98

коэффициент корреляции равен -0,8, т.е. эта связь очень сильная. Но значимость этого фактора в ЗА гораздо меньше, чем ветроактивности.

Заключение. Основными выводами из проведенного исследования являются:

1) Загрязнение атмосферы в Каракалпакстане (за исключением выноса солей с ОДА) является малоизученным процессом. В частности, не изучено стационарное и многолетнее загрязнение атмосферы пылью с пустынных поверхностей.

2. Неудовлетворительное состояние мониторинга пыли в Каракалпакстане приводит к

необходимости исследования методами статистического моделирования. Уникальность географического и экологического положения Каракалпакстана требует разработки модели, отвечающей специфике региона.

3. Сезонная и многолетняя динамика основных источников загрязнения атмосферы в Каракалпакстане – пустынных поверхностей, связанная, в частности, с Аральским кризисом, требует применения статистического анализа для определения вариативности входных данных и выравнивания рядов фактических данных по метеорологическим и экологическим условиям в исследуемом регионе.

4. Наблюдается общая тенденция к увеличению количества дней с ветром более 4 м/с, что говорит об усилении этого фактора. Статистический анализ данных по осадкам в теплое время года (рис. 3) выявил существенную тенденцию в последнем десятилетии к уменьше-

нию количества дней с осадками. В совокупности увеличение усиливающих миграцию пыли факторов и уменьшение ослабляющих факторов обуславливает прогрессирующую тенденцию запыленности атмосферы в Южном Приаралье.

ЛИТЕРАТУРА

1. Bozlaker A. et al. Quantifying the contribution of long-range Saharan dust transport on particulate matter concentrations in Houston, Texas, using detailed elemental analysis // *Environmental science & technology*. – 2013. – Т. 47. – №. 18. – С. 10179-10187.
2. Chen Y.S. et al. Effects of Asian dust storm events on daily mortality in Taipei, Taiwan // *Environmental research*. – 2004. – Т. 95. – №. 2. – С. 151-155.
3. Erel Y. et al. Trans boundary transport of pollutants by atmospheric mineral dust // *Environmental science & technology*. – 2006. – Т. 40. – №. 9. – С. 2996-3005.
4. Kaiser J. Mounting evidence indicts fine-particle pollution. – 2005. – Т. 307. – №. 5717. – С. 1858-1861.
5. Poulsen O.M. et al. Sorting and recycling of domestic waste. Review of occupational health problems and their possible causes // *Science of the total environment*. – 1995. – Т. 168. – №. 1. – С. 33-56.
6. Sanchez de la Campa A. et al. Chemical and microbiological characterization of atmospheric particulate matter during an intense African dust event in Southern Spain // *Environmental science & technology*. – 2013. – Т. 47. – №. 8. – С. 3630-3638.
7. Schulz M. et al. Atmospheric transport and deposition of mineral dust to the ocean: Implications for research needs // *Environmental science & technology*. – 2012. – Т. 46. – №. 19. – С. 10390-10404.
8. Wu Y. et al. Sand and dust storms in Asia: a call for global cooperation on climate change // *The Lancet Planetary Health*. – 2021. – Т. 5. – №. 6. – С. e329-e330.
9. Bartzokas A. et al. The effect of meteorological and pollution parameters on the frequency of hospital admissions for cardiovascular and respiratory problems in Athens // *Indoor and Built Environment*. – 2004. – Т. 13. – №. 4. – С. 271-275.
10. Nastos P.T. et al. Environmental impacts on human health during a Saharan dust episode at Crete Island, Greece // *Meteorologische Zeitschrift*. – 2011. – Т. 20. – №. 5. – С. 517-529.
11. Middleton N. Health in dust belt cities and beyond—an essay by Nick Middleton // *bmj*. – 2020. – Т. 371. – С. m3098.
12. Al-Hemoud A. et al. Health impact assessment associated with exposure to PM10 and dust storms in Kuwait // *Atmosphere*. – 2018. – Т. 9. – №. 1. – С. 6.
13. Kang J.H. et al. Asian dust storm events are associated with an acute increase in pneumonia hospitalization // *Annals of epidemiology*. – 2012. – Т. 22. – №. 4. – С. 257-263.
14. Wang C.H., Chen C.S., Lin C.L. The threat of Asian dust storms on asthma patients: a population-based study in Taiwan // *Global public health*. – 2014. – Т. 9. – №. 9. – С. 1040-1052.
15. Miri A. et al. Dust storms impacts on air pollution and public health under hot and dry climate // *Int J Energy Environ*. – 2007. – Т. 2. – №. 1. – С. 101-105.
16. Martiny N., Chiapello I. Assessments for the impact of mineral dust on the meningitis incidence in West Africa // *Atmospheric Environment*. – 2013. – Т. 70. – С. 245-253.
17. Aghababaeian H. et al. Global health impacts of dust storms: a systematic review // *Environmental health insights*. – 2021. – Т. 15. – С. 11786302211018390.
18. Aili A., Oanh N. T. K. Effects of dust storm on public health in desert fringe area: case study of northeast edge of Taklimakan Desert, China // *Atmospheric Pollution Research*. – 2015. – Т. 6. – №. 5. – С. 805-814.
19. Ghaisas S., Maher J., Kanthasamy A. Gut microbiome in health and disease: Linking the microbiome–gut–brain axis and environmental factors in the pathogenesis of systemic and neurodegenerative diseases // *Pharmacology & therapeutics*. – 2016. – Т. 158. – С. 52-62.
20. Gordeev S.A. et al. Psychophysiological characteristics of panic disorder and generalized anxiety disorder // *Zhurnal nevrologii i psikiatrii imeni SS Korsakova*. – 2013. – Т. 113. – №. 5. – С. 11-14.
21. Aleya L., Uddin M.S. Environmental pollutants and the risk of neurological disorders // *Environmental Science and Pollution Research*. – 2020. – Т. 27. – №. 36. – С. 44657-44658.
22. Chin-Chan M., Navarro-Yepes J., Quintanilla-Vega B. Environmental pollutants as risk factors for neurodegenerative disorders: Alzheimer and Parkinson diseases // *Frontiers in cellular neuroscience*. – 2015. – Т. 9. – С. 124.
23. Galán-Madruga D. et al. Indoor and outdoor PM 10-bound PAHs in an urban environment. similarity of mixtures and source attribution // *Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology*. – 2020. – Т. 105. – С. 951-957.
24. Galán-Madruga D., García-Camero J.P. An optimized approach for estimating benzene in ambient air within an air quality monitoring network // *Journal of Environmental Sciences*. – 2022. – Т. 111. – С. 164-174.
25. Shafiee M. et al. A readout system for microwave kinetic inductance detectors using software defined radios // *Journal of Instrumentation*. – 2021. – Т. 16. – №. 07. – С. P07015.
26. Мукашева Б.Г. Влияние климата на состояние здоровья населения Приаралья // *Гигиена труда и медицинская экология*. – 2015. – №. 4 (49). – С. 20-30.
27. Кубланов Ж.Ж. Количественная оценка солевого параметра динамики осушенного дна Аральского моря: Дисс.док.фил. (PhD). биол. наук.—Нукус, 2023.—109 с.
28. Тлеумуратова Б.С., Уразымбетова Э.П. Многолетняя динамика запыленности атмосферы

- в Нижне-амударьинском оазисе // Экономика и социум. – 2024. – №. 9 (124). – С. 825-835. DOI 10.5281/zenodo.13918311.
29. Уразымбетова Э.П., Тлеумуратова Б.С. Количественная оценка запыленности атмосферы в Нижне-амударьинском оазисе пустынными поверхностями // Доклады АН РУз. –Ташкент, 2024. –№4. – С. 96-101.
30. Тлеумуратова Б.С. Математическое моделирование переноса аэрозоля в нижних слоях атмосферы: Дисс..канд. физ.-мат. наук.–Ташкент, 2004.–138 с.
31. Субботина О.И., Чанышева С.Г. Климат Приаралья. - Ташкент: НИГМИ, 2006. – 172 с.
32. <http://www.pogodaiklimat.ru> - Погода и Климат - прогнозы погоды, новости погоды, климатические данные.
33. Научно-прикладной справочник по климату СССР. Серия 3. Многолетние данные. Части 1-6. Вып. 19. Узбекская ССР. – Л.: Гидрометеоздат, 1989.
34. Тлеумуратова Б.С. Математическое моделирование влияния трансформаций экосистемы Южного Приаралья на почвенно-климатические условия. Дисс. ... д-ра физ.-мат. наук. – Ташкент, 2018. –209 с.
35. <https://earthexplorer.usgs.gov/> - Спутниковые снимки, аэрофотоснимки и картографическая продукция через Геологическую службу США.
36. <https://eos.com/landviewer> - Современный источник спутниковых данных и аналитики на основе искусственного интеллекта.
37. <https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser> - Доступ к необработанным спутниковым данным, визуализированным изображениям, статистическому анализу и другим функциям.
38. Аимбетов Н.К. и др. Динамика и потенциал природной среды Каракалпакстана: коллективная монография / Под ред. Н.К. Аимбетова // Нукус: Илим. – 2017. – 251 с.
39. Аймуратов Р.П. Кормовые растения Устюрта и их использование в улучшении деградированных земель Приаралья: Дисс..док.фил. (PhD). биол. наук.–Нукус, 2020.–116 с.
40. Lioubimtseva E. Environmental changes in arid Central Asia inferred from remote sensing data and ground observations // Аридные экосистемы. – 2005. – Т. 11. – №. 26-27. – С. 64-72.

**Janubiy Orolbo'yida chang migratsiyasi omillari
Tleumuratova B.S.¹, Urazimbetova E.P.², Sultashov R.G.¹**

¹*O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Qoraqalpog'iston bo'limi Qoraqalpog' tabiiy fanlar ilmiy-tadqiqot instituti, Nukus, Qoraqalpog' davlat universiteti, Nukus*

Maqolada Janubiy Orolbo'yida atmosfera changlanishini o'rganishning dolzarbligi asoslab berilgan, chang migratsiyasi omillarining batafsil tahlili, omillarning rasmiylashtirilgan uzoq muddatli dinamikasi, atmosferaning bir martalik ta'sir qilish xususiyatlari va kvazistatsionar ifloslanishi, chang bo'ronlarining statistik tahlili va ularning ekologik omillar bilan bog'liqligi ko'rsatilgan. Chang migratsiyasining omillari shamol rejimi, cho'llarning kengayishi (kuchaytiruvchi omillar), yog'ingarchilik miqdori va o'simlik qatlamining umumiy proyektiv qoplami (susaytiruvchi omillar). Chang manbalari sifatida Qizilqum, Ustyurt, Orolqum va qisman Qoraqum cho'llari qaralgan. Matematik modellashtirish usullaridan foydalanib, shamol yo'nalishiga qarab atmosferaning eng katta ifloslanish joylari aniqlandi. Faktorli tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, ustunlik qiluvchi omil shamol rejimi bo'lib, undan keyin yog'ingarchilik miqdori, umumiy proyektiv qoplama va tuproqning mexanik tarkibi bo'yicha kamayish tartibida turadi.

**Факторы миграции пыли в Южном Приаралье
Тлеумуратова Б.С.¹, Уразымбетова Э.П.², Султашов Р.Г.¹**

¹*Каракалпакский научно-исследовательский институт естественных наук Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан, Нукус, ²Каракалпакский государственный университет, Нукус*

В статье обоснована актуальность исследования запыленности атмосферы в Южном Приаралье, дан подробный анализ факторов миграции пыли, формализованная многолетняя динамика факторов, особенности разового воздействия и квазистационарного загрязнения атмосферы, статистический анализ пылевых бурь и их связей с экологическими и метеорологическими факторами. Факторами миграции пыли являются ветровой режим, расширяющаяся площадь пустынь (усиливающие факторы), количество осадков, общее проективное покрытие растительного слоя (ослабляющие факторы). В качестве источников пыли рассмотрены Кызылкум, Устюрт, Аралкум и частично Каракумы. Методами математического моделирования выявлены районы наибольшего загрязнения атмосферы в зависимости от розы ветров. Результаты факторного анализа показали, что доминантным фактором является ветровой режим, далее по нисходящей идут количество осадков, общее проективное покрытие и механический состав почв.

**Factors of dust migration in the Southern Aral region
Tleumuratova B.S.¹, Urazimbetova E.P.², Sultashov R.G.¹**

¹*Karakalpak Research Institute of Natural Sciences of the Karakalpak Branch of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Nukus, ²Karakalpak State University, Nukus*

The article substantiates the relevance of the study of atmospheric dustiness in the Southern Aral Sea region, provides a detailed analysis of dust migration factors, formalized long-term dynamics of factors, features of one-time impact and quasi-stationary atmospheric pollution, statistical analysis of dust storms and their relationships with environmental and meteorological factors. Dust migration factors are wind regime, expanding desert area (reinforcing factors), amount of precipitation, total projective cover of the vegetation layer (weakening factors). Kyzylkum, Ustyurt, Aralkum and partially Karakum are considered as dust sources. Using mathematical modeling methods, areas of the greatest atmospheric pollution were identified depending on the wind rose. The results of factor analysis showed that the dominant factor is the wind regime, followed by the amount of precipitation, total projective cover and mechanical composition of soils.